

Literasi Keuangan Syariah sebagai Instrumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perbankan Syariah: Analisis Yuridis terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

Sherenika Putri, Nur Aini Ekawahyuni, Muhammad Azriel Ervansyah, Alia Herawati Kurniawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: sherenikaputri@students.unnes.ac.id, eka01262@students.unnes.ac.id,
azrilerfan01@students.unnes.ac.id, aliaherawati185@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi keuangan Islam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbankan Islam, dari perspektif hukum perbankan Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum dengan pendekatan konseptual melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dalam keuangan Islam memainkan peran penting tidak hanya sebagai alat pendidikan tetapi juga sebagai instrumen normatif yang berkaitan dengan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Tingkat literasi yang rendah dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan sengketa, sedangkan peningkatan literasi telah terbukti dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, literasi berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mengurangi sengketa perbankan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pendidikan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, Partisipasi Masyarakat, Perlindungan Hukum

Abstract

This study aims to examine the role of Islamic financial literacy in increasing public participation in Islamic banking, from the perspective of Islamic banking law in Indonesia. The method used is a normative legal approach with a conceptual approach through literature review. The results of the study indicate that financial literacy in Islamic finance plays an important role not only as an educational tool but also as a normative instrument related to the principles of transparency, consumer protection, and balance in the legal relationship between banks and customers. Low literacy levels can lead to information imbalances and disputes, while increased literacy has been shown to foster public trust and participation. In addition, literacy serves as a preventative tool to reduce banking disputes. However, its implementation still faces challenges such as low public understanding and limited access to information. Therefore, more comprehensive and sustainable policy strengthening and education are needed.

Keywords: Islamic Financial Literacy, Islamic Banking, Community Participation, Legal Protection

Article Info

Received date: 1 March 2026

Revised date: 20 March 2026

Accepted date: 26 March 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Konsolidasi kelembagaan melalui penguatan regulasi dan integrasi sistem pengawasan keuangan memperlihatkan bahwa perbankan syariah tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap

(*complementary system*), melainkan sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional.¹ Namun demikian, pertumbuhan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat secara substantif, terutama jika diukur dari indikator literasi keuangan syariah.²

Literasi keuangan syariah pada hakikatnya bukan sekadar kemampuan memahami produk perbankan, tetapi mencakup pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar syariah, struktur akad, manajemen risiko, serta hak dan kewajiban hukum nasabah.³ Dalam konteks hukum perbankan, literasi memiliki dimensi normatif karena berkaitan langsung dengan asas keterbukaan informasi (*transparency principle*) dan perlindungan konsumen jasa keuangan.⁴ Tanpa literasi yang memadai, hubungan hukum antara bank dan nasabah berpotensi mengalami ketimpangan informasi (*asymmetric information*) yang dapat memicu sengketa atau bahkan pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).⁵

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional masih berada di bawah tingkat inklusi keuangan syariah, yang berarti sebagian masyarakat menggunakan produk bank syariah tanpa pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan konsekuensi hukumnya.⁶ Kondisi ini menimbulkan problem yuridis tersendiri, sebab penggunaan produk keuangan tanpa pemahaman yang utuh dapat melemahkan prinsip consent (kesepakatan) dalam kontrak perbankan.⁷ Dalam perspektif hukum perdata dan hukum perbankan, kesepakatan yang lahir tanpa pemahaman yang memadai berpotensi mengurangi kualitas perlindungan hukum bagi nasabah.⁸

Secara normatif, pengaturan perbankan syariah di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, serta perlindungan nasabah.⁹ Selain itu, kebijakan literasi dan inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menempatkan edukasi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab regulator dan pelaku industri jasa keuangan.¹⁰ Meski demikian, penguatan literasi keuangan syariah masih lebih banyak diposisikan sebagai kebijakan administratif daripada sebagai kewajiban normatif yang memiliki konsekuensi hukum langsung.¹¹

Dalam perspektif teori perilaku konsumen, minat masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, persepsi risiko, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi keuangan.¹² Literasi keuangan syariah berperan sebagai determinan utama dalam membentuk sikap dan intensi tersebut.¹³ Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan adanya korelasi signifikan antara tingkat literasi keuangan syariah dengan keputusan memilih produk pembiayaan atau tabungan berbasis akad syariah.¹⁴ Artinya, literasi bukan hanya variabel ekonomi, melainkan juga instrumen legitimasi hukum dalam transaksi perbankan syariah.

Dari sudut pandang hukum perbankan, literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai instrumen preventif dalam meminimalisasi risiko sengketa antara bank dan nasabah.¹⁵ Dengan pemahaman yang memadai terhadap akad murābahah, muḍārabah, atau musyārahah, nasabah tidak hanya memahami aspek keuntungan, tetapi juga konsekuensi hukum, risiko pembiayaan, serta

¹ Ascarya & Yumanita, D. (2021). Dual Banking System and Islamic Financial Stability in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3).

² Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.

³ Rahim, S., Rashid, R., & Hamed, A. B. (2020). Islamic financial literacy and its determinants. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3).

⁴ Trisadini, P. (2021). Prinsip transparansi dalam perlindungan nasabah bank syariah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2).

⁵ Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 51.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*.

⁷ Hidayat, A. (2022). Aspek kesepakatan dalam kontrak perbankan syariah. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1).

⁸ Fuady, M. (2021). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025*.

¹¹ Yusmad, M. A. (2020). Kedudukan regulasi literasi keuangan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4).

¹² Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4).

¹³ Setiawan, B., & Nurkhin, A. (2021). Islamic financial literacy and behavioral intention. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(7).

¹⁴ Amalia, N., & Iqbal, M. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk bank syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(2).

¹⁵ Harahap, S. S. (2020). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁶ Oleh karena itu, literasi berfungsi memperkuat asas keseimbangan para pihak (*equality before the contract*) dalam hubungan hukum perbankan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis literasi keuangan syariah sebagai instrumen peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbankan syariah melalui pendekatan yuridis normatif. Analisis difokuskan pada konstruksi regulasi, implementasi prinsip-prinsip hukum perbankan, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum nasabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perbankan syariah serta rekomendasi normatif bagi penguatan kebijakan literasi keuangan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka yaitu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan mencakup Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan berpegang pada persyaratan hukum yang mengatur perbankan Islam dan literasi keuangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan turunannya Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep literasi keuangan syariah sebagai bagian dari strategi penggabungan keuangan, prinsip-prinsip hukum perbankan, seperti prinsip kehati-hatian, syariah, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat. Analisis hukum dilakukan secara kualitatif dengan meneliti norma-norma hukum yang mengatur literasi mata uang Islam dan bank Islam. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan tentang bagaimana norma-norma tersebut berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam layanan perbankan Islam, yaitu dari pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip hukum perbankan hingga analisis yang secara khusus berfokus pada efektivitas literasi syariah sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Literasi Keuangan Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan

Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai situasi di mana individu memiliki akses keuangan yang mencakup pinjaman, simpanan, transaksi pembayaran serta asuransi dari lembaga keuangan resmi. Hal ini wajar karena para pengguna produk dan jasa pemodal Islam tidak puas dengan penawaran produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga pemodal Islam, namun mereka juga mampu memahami dan memanfaatkan hal tersebut untuk memperbaiki perilaku mereka guna mencapai kesejahteraan ekonomi. Peningkatan pemahaman finansial syariah merupakan elemen penting dalam mendorong inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan di masyarakat, agar dapat mengakses dan menggunakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip keyakinan masyarakat lokal. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan individu yang memiliki pilihan pemodal untuk memenuhi syarat dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan, sehingga mereka lebih memilih pembiayaan inklusif dalam berbagai tingkat sosial.¹⁸ Literasi Keuangan terjadi ketika seseorang memiliki kumpulan keahlian dan kemampuan yang memberdayakan individu tersebut untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Orang yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan finansial yang tepat tidak akan mengalami masalah keuangan di masa depan, mampu menunjukkan perilaku keuangan yang baik dan dapat menetapkan prioritas kebutuhan di atas keinginan. Hasil penelitian Mohamed dan Kassim menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penting untuk mengedukasi lembaga dan produk keuangan syariah mengenai literasi keuangan, karena beberapa penelitian global menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

¹⁶ Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

¹⁷ Rahardjo, S. (2020). Perlindungan hukum dalam kontrak keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3).

¹⁸ Elsa, S., & Mursidin, I. I. (2025). INDEKS LITERASI KEUANGAN SYARIAH BERPERAN DALAM INKLUSI PERBANKAN SYARIAH. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(4), 27-50.

Sebuah Komunitas yang telah memahami semua aspek keuangan dapat meningkatkan kualitas hidup yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹⁹

Dalam konteks hukum perbankan, literasi keuangan syariah merupakan elemen penting dari usaha untuk membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, dan perlindungan bagi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan juga menempatkan literasi keuangan syariah sebagai aspek penting dari strategi kebijakan mereka, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mendidik masyarakat di sektor jasa keuangan. Melalui berbagai inisiatif pendidikan dan kebijakan Literasi keuangan nasional, literasi keuangan OJK, OJK berusaha memperdalam pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah sehingga mereka dapat membuat keputusan finansial yang tepat, sesuai dengan kebutuhan serta prinsip syariah. Berusaha memperdalam pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah sehingga mereka dapat membuat keputusan finansial yang tepat, sesuai dengan kebutuhan serta prinsip syariah.²⁰ Inisiatif tersebut sangat penting mengingat tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan literasi keuangan secara keseluruhan.

Pendidikan keuangan syariah berperan normatif untuk mendukung penerapan prinsip perlindungan konsumen di bidang perbankan. Dengan tingkat literasi yang tinggi, masyarakat dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai nasabah serta mampu menilai apakah produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan finansial mereka. Kemampuan literasi finansial berkontribusi dalam mencegah tindakan mencakup produk finansial, penipuan investasi, serta ketidak salah pahaman terkait mekanisme transaksi keuangan syariah.

B. Implementasi Prinsip Hukum Perbankan dalam Meningkatkan Partisipasi

Implementasi prinsip hukum perbankan dalam sistem perbankan syariah salah satunya tercermin melalui penerapan prinsip transparansi dalam setiap akad pembiayaan. Transparansi ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Dalam konteks literasi keuangan syariah, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme akad menjadi faktor utama yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pembagian keuntungan dalam akad menjadi bagian penting dari implementasi prinsip hukum perbankan. Salah satu bentuk akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah adalah akad Murabahah. Akad ini merupakan bentuk pembiayaan jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Prinsip transparansi dalam akad ini menuntut bank untuk secara jelas menjelaskan kepada nasabah mengenai harga pokok barang, besaran margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran. Keterbukaan tersebut penting agar nasabah memahami bahwa transaksi tersebut bukan merupakan sistem bunga seperti dalam perbankan konvensional, melainkan transaksi jual beli yang sah menurut prinsip syariah.

Selain itu, transparansi juga sangat penting dalam akad Mudharabah yang merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam praktik perbankan syariah, bank dapat berperan sebagai penyedia modal sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Prinsip transparansi dalam akad ini mencakup kejelasan mengenai nisbah bagi hasil, mekanisme pengelolaan usaha, serta pembagian risiko antara para pihak. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa keuntungan dalam sistem perbankan syariah tidak bersifat tetap seperti bunga, melainkan bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Selanjutnya, akad Musyarakah juga menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian dari implementasi prinsip hukum perbankan syariah. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih menyertakan modal dalam suatu usaha bersama dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Transparansi diperlukan dalam hal proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak, sistem pengelolaan usaha, serta

¹⁹ Widowati, A. I., Universari, N., & Wahdi, N. (2022). Deskripsi Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 96-106.

²⁰ Nasution, A. W., & Fatira, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40.

mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian. Dengan adanya transparansi tersebut, para pihak dapat memahami secara jelas posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam kerja sama usaha yang dilakukan. Secara yuridis, penerapan prinsip transparansi dalam akad-akad perbankan syariah juga merupakan bagian dari implementasi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menekankan pentingnya prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha bank syariah. Transparansi akad tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi nasabah, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

C. Literasi sebagai Instrumen Preventif Sengketa Perbankan

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya sengketa antara lembaga perbankan dan nasabah. Sengketa dalam praktik perbankan sering muncul bukan hanya karena adanya pelanggaran hukum, tetapi juga karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan, mekanisme akad, serta hak dan kewajiban yang melekat dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi bagian dari strategi preventif untuk menciptakan hubungan hukum yang transparan, adil, dan seimbang antara para pihak.

Dalam sistem hukum keuangan di Indonesia, peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu agenda penting yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Melalui kebijakan literasi keuangan, lembaga jasa keuangan didorong untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan beserta risiko yang melekat di dalamnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan.²¹

Salah satu fungsi utama literasi keuangan syariah adalah meminimalkan moral hazard dalam transaksi perbankan. Moral hazard dapat terjadi baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank. Nasabah yang tidak memahami konsep akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah seringkali memiliki persepsi yang keliru mengenai mekanisme keuntungan, kewajiban pembayaran, serta risiko yang melekat pada produk perbankan syariah. Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat juga dapat membuka peluang terjadinya praktik yang tidak transparan dalam penyampaian informasi oleh lembaga keuangan. Dengan meningkatnya literasi keuangan, nasabah akan lebih mampu memahami substansi perjanjian yang dibuat sehingga potensi penyalahgunaan informasi maupun kesalahpahaman dapat diminimalkan.²²

Selain itu, literasi keuangan syariah juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kondisi di mana masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga memahami tujuan serta implikasi dari aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perbankan syariah, kesadaran hukum tersebut tercermin dari pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, transparansi, larangan riba, serta mekanisme bagi hasil. Pemahaman ini akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara rasional serta menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.²³

Literasi keuangan syariah juga berfungsi sebagai sarana pencegahan sengketa akibat mispersepsi terhadap akad perbankan syariah. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menyamakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional, padahal keduanya memiliki dasar hukum dan mekanisme operasional yang berbeda. Misalnya, dalam akad murabahah terdapat mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan dalam akad mudharabah berlaku sistem bagi hasil yang bergantung pada keuntungan usaha. Apabila nasabah tidak memahami perbedaan tersebut, maka potensi kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak akan semakin besar. Kondisi ini dapat memicu timbulnya konflik atau sengketa antara nasabah dan pihak bank.

Secara normatif, kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perbankan

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2019.

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 55.

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 87.

syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, serta perlindungan terhadap nasabah.²⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa transparansi informasi dan perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah timbulnya sengketa hukum antara nasabah dan lembaga perbankan.

D. Tantangan Implementasi Terhadap Literasi Keuangan Syariah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, namun pemahaman masyarakat tentang sistem dan produk keuangan syariah belum sepenuhnya optimal. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan antara potensi ekonomi syariah dan tingkat pemahaman masyarakat dalam menggunakan instrumen keuangan syariah dengan cara yang efektif. Tantangan terbesar dalam penerapan literasi keuangan syariah terletak pada minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep dasar ekonomi syariah, khususnya yang terkait dengan prinsip muamalah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Meskipun masyarakat umum mengetahui bahwa sistem keuangan syariah berbeda dari sistem konvensional, pemahaman mereka tentang cara operasional produk keuangan syariah secara keseluruhan masih terbatas. Karena seringnya memenuhi syarat untuk fenomena kekosongan dalam aktivitas dan aktivitas, maka situasi di mana individu yang memiliki teori ahli tidak akan mampu melakukan pengukuran praktik dan perilaku pemodal mereka.²⁵ Selain aspek pemahaman konsep, ketidakmerataan akses informasi dan pendidikan keuangan juga merupakan hambatan dalam peningkatan literasi keuangan syariah. Pemerintah dan sektor keuangan sering kali fokus pada kawasan perkotaan, sementara masyarakat di daerah desa atau lokasi terpencil memiliki akses terbatas pada informasi tentang layanan keuangan syariah. Sehingga terdapat perbedaan yang cukup besar dalam tingkat literasi antara masyarakat di kota dan desa. Dalam konteks kebijakan publik, tantangan dalam implementasi juga terkait dengan kurangnya sinergi yang optimal antara regulasi, lembaga pendidikan, dan pelaku industri keuangan syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan kebijakan regulasi, tetapi juga memerlukan kerjasama yang terstruktur antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintahan program edukasi berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang signifikansi sistem keuangan syariah dalam menyokong pembangunan ekonomi yang adil. Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana fisik yang menghambat akses penyandang disabilitas ke lembaga keuangan syariah. Hal ini menyoroti kenyataan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan formal. Terbatasnya akses fisik seperti rencana bangunan, sedikitnya jalur untuk kursi roda, dan kurangnya petugas yang khusus menangani kebutuhan mereka menyebabkan pengalaman keuangan mereka jauh dari sifat inklusif, ada juga yang menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur jaringan dan pendidikan digital inklusif menyebabkan individu penyandang disabilitas tidak terbiasa dengan layanan keuangan online, seperti perbankan syariah seluler, dompet elektronik halal, atau platform penggalangan dana zakat.²⁶ Tantangan lainnya yang tak kalah penting adalah persaingan antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional yang sudah lebih lama disingkirkan dalam perekonomian nasional. Besar inovasi layanan yang lebih maju dan tingkat interaksi sosial yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk keuangan syariah. Memperkenalkan produk keuangan tradisional, sehingga upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah seringkali terhalang oleh kendala psikologis dan praktis dalam mengubah pola perilaku keuangan masyarakat.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. Literasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang berkaitan erat

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁵ Indah Tri Sari Harahap, Keisya Putri Balqis, Wahyudin, & Maryam Batubara. (2025). *Efektivitas roadmap pasar modal syariah OJK 2020–2024 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, Kewirausahaan*. Vol, 5(3), 2.

²⁶ Dewi, R. S., Hidayat, T., Siregar, S. U., & Dini, S. (2025). Literasi Keuangan Syariah: Pemahaman Masyarakat Pada Produk Perbankan Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 319-331.

²⁷ Safitri, N. (2025). SUKUK DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PASAR MODAL SYARIAH: PELUANG STRATEGIS DAN RISIKO. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 64-75.

dengan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan asas keseimbangan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Selain itu, terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat literasi keuangan syariah dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme perbankan syariah, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan dan minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Literasi keuangan syariah juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam meminimalisasi potensi sengketa perbankan. Dengan pemahaman yang memadai, nasabah dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, sehingga hubungan hukum yang terbentuk menjadi lebih transparan, adil, dan seimbang. Namun demikian, tantangan dalam implementasi literasi keuangan syariah masih cukup besar, terutama terkait dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan.

Saran

1. Penguatan kewajiban edukasi oleh lembaga perbankan syariah
Bank syariah perlu secara aktif dan berkelanjutan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk, akad, serta risiko keuangan syariah sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen.
2. Reformulasi kebijakan literasi berbasis perlindungan hukum
Pemerintah dan regulator perlu merumuskan kebijakan literasi keuangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kekuatan normatif yang mengikat serta berorientasi pada perlindungan hukum nasabah.
3. Peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan
Diperlukan kerja sama yang lebih terstruktur antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pendidikan, dan industri perbankan syariah dalam menyelenggarakan program literasi keuangan yang komprehensif dan merata.
4. Perluasan akses literasi keuangan syariah secara inklusif
Program literasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan, dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan edukasi yang adaptif.
5. Integrasi literasi keuangan dalam sistem pendidikan
Literasi keuangan syariah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal sebagai upaya jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Amalia, N., & Iqbal, M. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk bank syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(2), 203–220.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Dual banking system and Islamic financial stability in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 489–510.
- Dewi, R. S., Hidayat, T., Siregar, S. U., & Dini, S. (2025). Literasi Keuangan Syariah: Pemahaman Masyarakat Pada Produk Perbankan Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 319–331.
- Elsa, S., & Mursidin, I. I. (2025). INDEKS LITERASI KEUANGAN SYARIAH BERPERAN DALAM INKLUSI PERBANKAN SYARIAH. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(4), 27–50.
- Fuady, M. (2021). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, S. S. (2020). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 51, 100–120.
- Hidayat, A. (2022). Aspek kesepakatan dalam kontrak perbankan syariah. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1), 45–60.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Indah Tri Sari Harahap, Keisya Putri Balqis, Wahyudin, & Maryam Batubara. (2025). Efektivitas roadmap pasar modal syariah OJK 2020–2024 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, Kewirausahaan*, 5(3), 2.
- Nasution, A. W., & Fatira, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.
- Rahardjo, S. (2020). Perlindungan hukum dalam kontrak keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 389–404.
- Rahim, S., Rashid, R., & Hamed, A. B. (2020). Islamic financial literacy and its determinants. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 508–522.
- Safitri, N. (2025). SUKUK DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PASAR MODAL SYARIAH: PELUANG STRATEGIS DAN RISIKO. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 64-75.
- Setiawan, B., & Nurkhin, A. (2021). Islamic financial literacy and behavioral intention. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(7), 1023–1040.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Trisadini, P. (2021). Prinsip transparansi dalam perlindungan nasabah bank syariah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 287–302.
- Widowati, A. I., Universari, N., & Wahdi, N. (2022). Deskripsi Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 96-106.
- Yusmad, M. A. (2020). Kedudukan regulasi literasi keuangan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 563–578.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.